

УДК 339.9
DOI

РЕАЛИЗАЦИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА: МОДЕЛИ И СТРАТЕГИИ

КРЮЧКОВА К.А.,
аспирант,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Внешнеэкономическая политика неотделима от внутренней политики, которая является логическим продолжением ее развития, но выходит за национальные границы. Однако, несмотря на многоплановость и значимость ВЭП, какую бы экономическую модель ни избрала страна, ее основной задачей является создание благоприятных экономических условий для динамичного и поступательного воспроизводственного процесса страны, обеспечивающего устойчивое развитие и устраняющего территориальные различия в уровне развития.

Ключевые слова: внешнеэкономическая политика, государство, стратегии, торговля, глобализация.

IMPLEMENTATION OF THE STATE'S FOREIGN ECONOMIC POLICY: MODELS AND STRATEGIES

KRIUCHKOVA K.A.,
post-graduate student,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PUBLIC REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Foreign economic policy is inextricably linked with domestic policy and is a logical continuation and development of it, but beyond the national state border. However, with all the diversity and importance of the tasks of the VEP, the main task, regardless of the economic model chosen by the state, is to create a favorable economic environment for a dynamic and progressive reproduction process in the country, ensuring sustainable development of the country as a whole and eliminating differentiation of levels of territorial development.

Keywords: foreign economic policy, states, strategies, trade, globalization.

Актуальность. Развитие внешнеэкономической деятельности является приоритетом для многих стран мира. В частности, такая

деятельность дала замечательные результаты в развитых странах. Об этом свидетельствует большая доля внешнеэкономических показателей в общем объеме выпуска по сравнению с развивающимися и отстающими странами.

В современных условиях основной задачей государства является формирование внешнеэкономической политики, подходящей для функционирования российской экономики и всегда интегрированной в мировое хозяйство. Внешнеэкономическая политика любой страны является важной частью ее общей внешней политики. Обычно страна формирует свою внешнюю политику и внешнеполитические отношения в основном в соответствии с требованиями внешнеэкономической политики, а некоторые важные политические решения и меры уже являются результатом внешнеэкономической модели.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследование данной темы нашло свое отражение в трудах многих ученых, таких как: М.А. Абрамов, Е.Ф. Авдушкин, Э.П. Бабин, В.В. Гуцин.

Целью статьи являются основные способы и методы реализации внешнеэкономической политики. А также выявление положительных и отрицательных сторон реализации внешнеэкономической политики.

Изложение основного материала исследования. Внешнеэкономическая политика (ВЭП) – это целенаправленные действия государства и его органов по созданию институтов, которые регулируют внешнеэкономические связи. (ВЭС) и оптимизации участия страны в международном разделении труда.

Основными составляющими ВЭП являются внешнеторговая политика (в том числе импортно-экспортная политика), политика и надзор в сфере привлечения иностранных инвестиций национальных капиталовложений за рубежом, а также валютная политика [1].

ВЭП на прямую связана с внешнеэкономической деятельностью (ВЭД) – это торгово-экономическая деятельность на внешних рынках, то есть обмен товарами в материальных и нематериальных формах и услугами, непосредственно связанными с осуществлением деятельности. В это время государство опирается на мировой опыт надзора за внешнеэкономической деятельностью страны.

Новый момент в надзоре за внешнеэкономической деятельностью государства заключается в его отношении к роли государства, что в корне меняет содержание роли государства, принципы управления государством, содержание и актуальность его надзорной функции; появились проблемы и решения.

Основной целью государственного регулирования внешнеэкономической деятельности является создание законодательной базы для создания благоприятных экономических и организационных условий для развития и развития различных форм внешнеэкономической деятельности и повышения их эффективности. В то же время в условиях действующего законодательства все большее значение для обеспечения национальной безопасности приобретает государственный контроль за основным направлением внешнеэкономической деятельности.

Закон устанавливает основные цели и принципы внешнеторговой политики, а также национальные инструменты регулирования в этой сфере, подразделяя последние на инструменты таможенно-тарифного и нетарифного регулирования. Международные экономические отношения отражаются в обмене между странами, которые представляют свой бизнес, компании и трудовые ресурсы.

И организации, владеющие продукцией (товарами и услугами) в сферах международной торговли, науки, техники, промышленности, инвестиций, денег и финансов, кредита, информации, международных отношений и движения трудовых ресурсов между ними. Главные принципы государственного регулирования внешнеторговой деятельности представляются:

1) государство защищает законные права и интересы участников внешнеэкономической деятельности, а также законные права и интересы производителей и непосредственных потребителей товаров и услуг;

2) не дискриминация и равноправие участников внешнеэкономической деятельности, если иное не установлено законом;

3) взаимность в отношении других государств, а также группы государств;

4) обеспечение выполнения обязательств по международным договорам и реализации прав государства, предоставленных этими договорами;

5) выбор государственных мер контроля за внешней торговлей, которые более не обременяют участников внешнеэкономической деятельности, являются мероприятиями, необходимыми для обеспечения эффективной реализации целей реализации национальных мер контроля за внешней торговлей;

6) гласностью в принятии, разработке и применении мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности;

7) объективностью и обоснованностью применения мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности;

8) исключить необоснованное вмешательство государства или его органов во внешнеэкономическую деятельность, причиняющее ущерб участникам внешнеэкономической деятельности и национальной экономике;

9) обеспечением безопасности обороны страны;

10) обеспечить право обжалования в суд или иными способами, предусмотренными законодательством, неправомерных действий (бездействия) государственных органов и их должностных лиц, а также нормативных правовых актов, нарушающих право участников внешнеэкономической деятельности на осуществление внешнеэкономической деятельности.

М.Н. Сорокина считает, что важное значение имеют таможенные пошлины в пополнении доходов бюджета, но нельзя забывать и о других задачах таможни и таможенного надзора. К ним следует отнести: поддержку разумной пропорции импорта и экспорта товаров, защиту экономических интересов отдельных отраслей промышленности и сельского хозяйства, обеспечение одинаковых условий конкуренции и выполнение государством своих международных обязательств [2].

Международная торговля базируется, прежде всего, на международном разделении труда (МРТ), которое выражается в специализации отдельных стран, национальных отраслей экономики, а также в производстве товаров, услуг для внешнего рынка. Международная торговля тесно связана с мировым рынком, который представляет собой систему товарно-денежных

отношений между народами и хозяйствующими субъектами, объединенными посредством участия в МРТ.

Согласно принятым ООН, ВТО, ОЭСР определениям международная торговля – это товарооборот между странами, трансграничный обмен товарами и услугами, а также совокупность внешней торговли между странами мира. Основу международной торговли составляют материальные вещи, такие как: готовая продукция, оборудование, сырье, услуги, права интеллектуальной собственности (авторские права и патенты и т.д.).

Информационное, инвестиционное и научно-техническое сотрудничество тесно связано с международной торговлей. Торговлю товарами и услугами на международном рынке можно представить как многоуровневую систему, состоящую из трех уровней:

- на нижнем уровне находятся рынки основных товаров, составляющих продукцию сельского хозяйства и добывающей промышленности.

- средний уровень содержит полуфабрикаты и трудоемкую готовую продукцию. Этот уровень также включает станки, транспортные средства, основные химические вещества, резиновые и пластмассовые изделия, а также продукты деревообработки.

- на верхнем уровне находятся высокотехнологичная продукция, наукоемкая промышленная продукция. Особенно большое количество телекоммуникационного и офисного оборудования.

Основными формами внешнеэкономической деятельности предприятий являются внешнеэкономическая деятельность и международная производственная кооперация [3].

Внешнеторговая деятельность – это обмен товарами и услугами, взаимосвязанный с ведением торговли. Ядром внешнеэкономической деятельности считается внешнеторговый бизнес. Внешнеторговая операция – это контрагент, то есть иностранный партнер по внешнеторговой операции, совокупность действий, направленных на обмен товарами и обеспечение их проведения. Полный комплекс признаков ВЭД может включать в себя: исследование рынка конкретного товара, его рекламу, создание дистрибьюторской сети, разработку коммерческих предложений, ведение переговоров, заключение и исполнение договоров.

В международной торговле различают четыре основных вида внешнеторгового бизнеса:

- экспортный бизнес – это продажа товаров иностранным контрагентам и их экспорт за границу.
- импортный бизнес заключается в покупке товаров у иностранных контрагентов и ввозе их в страну.
- реэкспортный бизнес - вывоз ранее ввезенных, но необработанных товаров для продажи за границу.
- реимпортные операции - ввоз товаров из-за рубежа, которые ранее экспортировались, но не перерабатывались на месте.

Необходимой предпосылкой и предпосылкой осуществления предприятиями внешнеэкономической деятельности является обеспечение осуществления ряда операций, связанных с продвижением товара от продавцов к покупателям. Среди этих операций дифференцируются такие, как транспортировка, страхование, а также операции, связанные с осуществлением международных расчетов. Поэтому внешнеэкономическая деятельность охватывает широкий спектр экономической, валютно-правовой природы.

Внешнеторговая деятельность ведется на основе совершенных сделок. Международная торговая сделка – это соглашение между двумя или более компаниями, расположенными в разных странах, о поставке товаров и/или предоставлении услуг на согласованных условиях.

Договор купли-продажи между сторонами разных национальностей, в котором компания находится на территории страны, не считается международным. При этом договор признается международным договором, если он подписан сторонами одной национальности, коммерческие компании которых расположены на территории разных стран [4]. Поэтому основным признаком международной торговли является пересечение границ стран, в которых товар продается, если в натуральном выражении. Кроме того, для внешнеторговых операций характерны сопутствующие платежи в иностранной валюте одной или обеим сторонам. Однако, например, в бартерных сделках этот принцип может не соблюдаться.

Основной целью государственного вмешательства во внешнеэкономическую деятельность является обеспечение экономических и политических интересов страны. Государственное

регулирование распространяется на внешнюю торговлю, международное движение капитала, валютно-кредитные отношения, научно-технический обмен, международное движение рабочей силы. Но на практике почти все страны мира применяют более или менее протекционистскую политику, т. е. ввозные пошлины, тарифы и нетарифные барьеры (квоты, лицензии, добровольные экспортные ограничения и т. д.).

Объяснением целей политики протекционизма выступают внешне весьма убедительные аргументы. Их иногда называют «таможенными зонтиками», которые защищают национальную продукцию от иностранной конкуренции. Аргументами в пользу протекционизма являются также заявления об угрозе уничтожения всего национального промышленного сектора, рост безработицы в стране, т.к. рабочие места и многие типы специальностей будут сокращены. Кроме того, протекционизм как бы предотвращает возможность иностранной товарной интервенции через массированные потоки импортных товаров, обеспечивает национальную оборону отечественных рынков и т.д.

Чрезмерный энтузиазм в отношении протекционистских мер может привести к потере стимулов к увеличению производительности экспорта, снижению конкурентоспособности продукции, а иногда и к демпингу и связанным с ним антидемпинговым практикам в третьих странах. В конце концов, если производитель хочет получить сравнительное преимущество в международной торговле, он должен, по крайней мере, сравнивать продукты и оценивать конкурентов и их продукты. Но в случае агрессивной государственной помощи эта потребность и мотивация исчезают.

На сегодняшний день произошли существенные изменения в форме, направленности и инструментах реализации протекционистской политики. Сегодня протекционизм носит в основном избирательный характер. Страны самостоятельно выбирают товары, отрасли экономики и отдельные фирмы (обычно монополии и транснациональные корпорации), защищающие их от иностранной конкуренции [5].

К современным инструментам протекционизма следует также отнести валютно-финансовые рычаги воздействия, так как именно эта сфера является наиболее чувствительной к любым изменениям в силу своего связующего характера во внешнеторговых сделках.

В сфере внешнеэкономической и внутрихозяйственной деятельности Министерство экономического развития осуществляет следующие разновидности деятельности:

- мониторинг показателей внешнеэкономической также внутрихозяйственной деятельности Донецкой Народной Республики;

- осуществлять в границах своих полномочий работу внутренней части решений двусторонних комитетов, комитетов, координационных комитетов также иных межгосударственных органов по вопросам внешнеэкономического сотрудничества, реализуемых на территории Донецкой Народной Республики;

- информировать зарубежных хозяйствующих субъектов и внешнеэкономических субъектов о применении к ним специальных санкций в соответствии с действующим законодательством;

- прогнозирование показателей в сфере инвестиций и внешнеэкономической деятельности, связанных с планами экономического и социального развития.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме).

Регулирование внешнеэкономических операций на национальном уровне основывается на правовой базе конкретной страны и поэтому имеет свои особенности. Основой государственного регулирования внешней торговли любой страны является ее внешнеэкономическая политика. Эта система общегосударственных мер направлена на наиболее выгодное развитие экономических, научно-технических, производственных и иных связей с зарубежными странами, углубление и расширение участия страны в МРТ для решения ее стратегических задач социально-экономического развития [7].

Основными целями внешнеторговой политики любой страны являются сохранение экономической и политической независимости страны, поддержание военного превосходства, обеспечение экономического роста, оптимальная интеграция страны в международное разделение труда, защита производителей от неблагоприятной иностранной конкуренции, регулирование импорта, поддержка платежного баланса страны, а в случае острого дефицита сельскохозяйственной продукции или других товаров, путем регулирования экспорта таких товаров для удовлетворения потребностей внутреннего рынка.

Список использованных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики: Закон Донецкой Народной Республики от 14.05.2014 года [принята Народным Советом Донецкой Народной Республики 14.05.2014] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/> (дата обращения: 01.05.2022).
2. Закон Донецкой Народной Республики «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике»/ № 116-ІНС от 25.03.2016 [принят Народным Советом Донецкой Народной Республики 26.03.2016] (дата обращения: 01.05.2022).
3. Лавров С.Н., Фролов Б.А. Валютно-финансовые отношения предприятий и организаций с зарубежными партнерами. – М., 2014.
4. Оболенский В.П., Асланова Т.О. Внешнеэкономические проблемы повышения конкурентоспособности российского производства // Проблемы прогнозирования. – 2015. – № 5. – С.88-99.
5. Основы внешнеэкономических знаний /Под. ред. И.П. Фаминского. – М.: Международные отношения, – 2016.
6. Предприятие на внешних рынках: Внешнеторговое дело: учебник /Под. ред. С.И. Долгова, И.И. Кретьова. – М.: БЕК, 2018.
7. Региональная экономика: учеб. пособие /Под. ред. Т.Г. Морозовой. – М.: ЮНИТИ, 2015.
8. Спартак А. Государственная поддержка экспорта в России //Внешняя торговля. – 2018. – №4. – С.8-12.

УДК 338.22:351.713

DOI

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА КАК ИНСТИТУТА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ

КАРПУХНО И. А.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
экономической теории,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Систематизированы методологические принципы реализации функций государства в аспекте соблюдения фискальных интересов государства (в частности, по поводу предоставления чистых и смешанных общественных благ), что позволит разрешить противоречия в